

**“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI: BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA
YOZMA NUTQ KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR
VAZIFALARI**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

O‘zMPU, Tarix kafedrası dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori (PhD)

Arzikulova Charos Ulug‘bek qizi

*O‘zMPU, “Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim)”
yo‘nalishi 1-bosqich magistri*

Annotatsiya. Ushbu maqolada “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida boshlang‘ich ta‘lim mazmunini modernizatsiyalash, xususan, ona tili darslarida o‘quvchilarning yozma nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Strategik maqsadlar bilan uyg‘un holda kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda ijodiy fikrlash va fikrni yozma bayon etish ko‘nikmalarini rivojlantirishning innovatsion metodikasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, yozma nutq, kompetensiya, innovatsion ta‘lim, ijodiy tafakkur, ta‘lim sifati, muloqot ko‘nikmalari.

Аннотация. В статье анализируются вопросы модернизации содержания начального образования в рамках стратегии «Узбекистан – 2030», в частности, формирования компетенций письменной речи учащихся на уроках родного языка. В соответствии со стратегическими целями освещена инновационная методика развития творческого мышления и навыков письменного изложения мыслей у учащихся младшего школьного возраста.

Ключевые слова: Стратегия “Узбекистан–2030”, письменная речь, компетенция, инновационное образование, творческое мышление, качество образования, коммуникативные навыки.

Annotation. This article analyzes the issues of modernizing the content of primary education within the framework of the “Uzbekistan - 2030” strategy, in particular, the formation of students' written speech competencies in mother tongue lessons. In accordance with strategic goals, an innovative methodology for developing creative thinking and written expression skills in primary school students is highlighted.

Keywords: *“Uzbekistan – 2030” strategy, written speech, competence, innovative education, creative thinking, quality of education, communication skills.*

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasining birinchi ustuvor yo‘nalishi har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratishga qaratilgan bo‘lib, bunda sifatli ta‘lim tizimini yo‘lga qo‘yish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Strategiyada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘quvchilarni kompozitsion fikrlashga, o‘z g‘oyalarni aniq va ravshan bayon etishga o‘rgatish zarurligi alohida ta‘kidlanadi. Boshlang‘ich sinf bosqichi yozma nutqiy kompetensiyalarning poydevori qo‘yiladigan davrdir. Yozma nutq nafaqat savodxonlik ko‘rsatkichi, balki shaxsning mantiqiy tafakkuri va ijodiy salohiyatining ifodasi hisoblanadi. Shu sababli, ona tili darslarida innovatsion ta‘lim muhitini yaratish va o‘quvchilarning yozma nutqini strategik vazifalar bilan uyg‘un rivojlantirish dolzarb pedagogik ehtiyojdir. Strategiya doirasida maktab ta‘limiga xalqaro baholash dasturlari (PIRLS, PISA) talablarini joriy etish yozma nutqni o‘stirish metodikasini yangilashni taqozo etadi. An‘anaviy darslarda o‘quvchi ko‘pincha tayyor matnlarni ko‘chirish yoki qoliplashgan mashqlarni bajarish bilan cheklanadi. Innovatsion sharoitda esa yozma nutqiy kompetensiyani rivojlantirish o‘quvchidan mustaqil fikrni bayon etishni, argumentlashni va ijodiy yondashuvni talab qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi PF-5538-sonli farmoni hamda “O‘zbekiston–2030” strategiyasidagi ta‘limni raqamlashtirish vazifalaridan kelib chiqib, ona tili darslarida multimedia vositalari, grafik organayzerlar va kognitiv metodlardan foydalanish yozma nutq samaradorligini oshiradi. Yozma nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayoni bir necha metodik bosqichlarni qamrab oladi.

Birinchi navbatda, o‘quvchining so‘z boyligini boyitish va so‘zlarni bog‘lanishli nutqda qo‘llash ko‘nikmasini hosil qilish lozim. Metodik tavsiyalarga ko‘ra, darslarda “Fikrlar bo‘roni”, “Sinkveyn”, “Insert” kabi interfaol usullardan foydalanish o‘quvchida yozma ishga nisbatan qiziqish uyg‘otadi. “Milliy o‘quv dasturining xalqaro standartlarga mosligi” tamoyili o‘quvchilarni shunchaki xatosiz yozishga emas, balki matn mazmunini mantiqiy izchillikda, uslubiy jihatdan to‘g‘ri qurishga o‘rgatishni ko‘zda tutadi. Masalan, kichik hikoyalar yozish, rasm asosida matn tuzish yoki hayotiy vaziyat bo‘yicha maktub yozish kabi topshiriqlar o‘quvchining shaxsiy munosabatini ifodalashga xizmat qiladi.

Kognitiv psixologiya ma'lumotlariga ko'ra, yozma nutq og'zaki nutqqa qaraganda murakkabroq jarayon bo'lib, u ongli ravishda tahrir qilishni va rejalashtirishni talab etadi. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi "ustoz-shogird" va individual yondashuv tamoyillari asosida o'qituvchi har bir o'quvchining yozma nutqidagi o'ziga xoslikni tahlil qilishi va rivojlantirishi lozim. Shuningdek, raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish o'quvchilarga o'z yozma ishlarini tahrir qilish va o'zaro baholash imkonini beradi, bu esa tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda yozma nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish "O'zbekiston-2030" strategiyasida ko'zlangan barkamol avlodni tarbiyalashning eng muhim shartidir. Innovatsion metodika o'quvchini nafaqat savodli, balki o'z fikrini dunyoga erkin va ta'sirchan yetkazib bera oladigan shaxs sifatida kamol toptiradi. Strategik maqsadlarga erishish uchun ona tili ta'limi mazmunini hayotiyashtirish, darslarda ijodiy muhitni qo'llab-quvvatlash va zamonaviy baholash tizimini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Binobarin, yozma nutqiy kompetensiya o'quvchining kelajakdagi muvaffaqiyatli ta'limi va kasbiy faoliyati uchun mustahkam zamin bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3931-sonli qarori.
3. Qosimova K., Matchonov S. va boshq. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: "Nosir", 2011.
4. G. Karimova. Ta'lim-tarbiya texnologiyalari. Toshkent, 2018.
5. PIRLS 2021 International Results in Reading. IEA Reports.

